

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI O'STIRISH ORQALI IJODIY NAZORAT ISHLARI SAMARASINI OSHIRISH YO'LLARI

Abduroxmonova Sarvinisa Mavlonovna

O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati,

Termiz shahridagi 21-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553802>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini o'stirish orqali ijodiy nazorat ishlari samarasini oshirish yo'llari, boshlang'ich sinflarda ona tili mashg'ulotlari turi va mazmuni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich, interfaol, metod, matematik, o'qish, yozish, grammatik, qoida

Til muhim tarbiya vositasidir. Badiiy adabiyotlarni, gazeta, jurnallarni o'qigan bola o'zida eng yaxshi hislatlarni tarbiyalab boradi. Muomala madaniyatini egallaydi. Ona tili boshlang'ich sinfda asosiy o'rinni egallar ekan, har bir o'quvchida ona tiliga qiziqish va muhabbatni tarbiyalash zarur.

Boshlang'ich sinflarda ona tili mashg'ulotlari turi va mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'qish, yozuv, grammatik materialni o'rganish, kuzatishlar hamda o'quvchilarning ijtimoiy fazilatlarini bilan bogliq holda, ularning og'zaki va yozma nutqini o'stirish.
2. Birinchi sinfga kelgan bolalarga savod o'rgatish, ya'ni ularni elementar o'qish va yozishga o'rgatish, bu ko'nikmalarni malakaga aylantirish.
3. Adabiy til normalarini, ya'ni imloviy va punktuatsion savodli yozuvni, orfoepik to'g'ri talaffuzni o'rganish nutq va uslubiy elementlarni egallash.
4. Grammatika, fonetika, leksikadan nazariy materiallarni o'rganish, tildan anglash tushunchalarini shakllantirish.
5. O'quvchilarni o'qish va grammatika darslari orqali badiiy, ilmiy-ommabop va boshqa adabiyotlar na'munasi bilan tanishtirish, ularda badiiy asarni idrok etish ko'nikmasini hosil qilish. Bu vazifalarning hammasini boshlang'ich sinflarda ona tili predmeti hal etadi va boshlang'ich sinflar ona tili dasturida aks etadi.

Mantiqiy fikrlash esa, unga hamohang rivojlanib boradi. Mantiqiy fikrlashning pedagogik tomonlarini o'rganish o'quvchilar mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning tashkil qilish shakllari, metodlari, vositalari, omillari va shart-sharoitlarini ishlab chiqish va tajribalar asosida ularning samaradorligini baholashdan iborat bo'ladi.

Ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlashadiki, maktabdagi ta'limning eng asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda mantiqiy amallarni bajarish bo'yicha yetarli darajadagi ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularni turli mantiqiy fikrlash

usullariga o'rgatish, mantiqiy bilimlar bilan qurollantirish, olgan bilimlarini o'quv va amaliy faoliyatlarda maqsadli qo'llashga o'rgatishdan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan mantiqiy bilim va usullarni o'zlashtirish masalasi V.S. Ablova, Y.L. va T.K. Kamolova va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan. Mazkur olimlarning tadqiqotlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishning to'g'ri tashkil qilinishi natijasida bolalar mantiqiy fikrlash bo'yicha ko'nikma va malakalarini (hususan, sinflarga ajratish, umumlashtirish, o'z xulosalarini yetarli argumentlar bilan asoslash va h.k.) juda ham tez egallaydilar. Shu bilan birga pedagogika nazariyasida bunday ta'lim jarayonini qanday qurish masalasida yagona qarashlar mavjud emas. Bir qator olimlar (V.G. Beylinson, N.N. Pospelov, M.N. Skatkin) mantiqiy usullar fan mazmuniga yashiringan va o'quvchilar fan bo'yicha ta'lim olish jarayonida, berilgan obrazlar asosida to'g'ridan-to'g'ri mantiqiy fikrlashga o'rganadilar deb hisoblashadi. Bu savolga boshqacha yondoshuvda (Yu.I. Vering, N.I. Lifintseva, V.S. Nurgaliyev, V.F. Palamarchuk) o'quv fanlarini o'rganish orqali mantiqiy fikrlashga o'rganishning samaradorligi kam bo'ladi, bunday usul mantiqiy fikrlashning hamma usullarini o'rganish uchun yetarli emas, shuning uchun mantiq ilmiga bag'ishlangan alohida o'quv fanlarini joriy qilish kerak deb hisoblashadi.

Yana bir guruh pedagoglar (D.D. Zuyev, V.V. Krayevskiy) o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini konkret o'quv fani mazmuniga kirgan mantiqiy amallarni tushuntirish orqali rivojlantirish mumkin degan g'oyani ilgari suradilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muammosiga yondoshuvlar turlicha bo'lishga qaramay, tadqiqotchilarning asosiy qismi ta'lim jarayonida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish quyidagilarni o'z ichiga oladi degan umumiy qarashlar mavjud: o'quvchilarda qaralayotgan predmetlarni qiyoslashga, ulardagi o'xshashliklar va farq qiluvchi hususiyatlarini aniqlashga o'rgatish; predmetlarning eng muhim va ikkinchi darajali hususiyatlarini ajratib olishga o'rgatish, o'quvchilarga predmetlarni tarkibiy qismlarga (analiz) bilish maqsadida ajratish, alohida tashkil etuvchi qismlarni yaxlit predmet sifatida birlashtirish (sintez) hamda bu jarayonda qismlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga o'rgatish; o'quvchilarga kuzatish va mavjud faktlar asosida to'g'ri xulosa chiqarish, bu xulosalarni tekshirish, ishonarli tarzda isbotlash, yolg'on mulohazalarni inkor qilishga o'rgatish; o'quvchilarning o'z fikr-mulohazalarini ma'lum bir tartib va ketma-ketlikda, asoslangan holda, bir-birini inkor qilmaydigan mulohazalar yordamida bayon qilishlarini nazorat qilish. Shunday qilib, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish bevosita ta'lim jarayoni bilan bog'liq bo'ladi.

Dastlabki mantiqiy fikrlash elementlarini boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'lum bir shart-sharoitlar yaratilgan shakllantirish va rivojlantirish mumkin. Bu jarayon umumiy ta'limning muhim komponentalaridan biri sifatida maqsadga yo'naltirilgan holda, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida uzluksiz va muttasil olib borish lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini samarali rivojlantirish uchun avvalo bolalarning yoshlariga hos bo'lgan ruhiy hususiyatlariga suyanish lozim. Kichik yoshdagi bolalarda ta'lim jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklardan biri boshlang'ich sinf o'quvchilarining rivojlanish qonuniyatlarini to'la e'tiborga olmaslik bilan bog'liq. Ko'plab olimlar bolalarning 16 ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarining susayishi, mashg'ulotlarda ishtirok etishdan bosh tortish holatlarini mantiqiy fikrlash qobiliyatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'lashadi. Bu muammoni ta'lim jarayonida bolalarning yoshlariga hos bo'lgan individual-psixologik va intellektual hususiyatlarini hisobga olmasdan hal qilishning iloji yo'q.

Kichik maktab yoshi mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlanishi bolalarga yaxshi tanish bo'lgan tevarak atrofdagi predmet va xodisalarning asosiy hossalari yordamida tashkil qilinadigan maqsadga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni ta'sirida yaxshi samara berishi bilan xarakterlanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'ziga hosligi – bilishga qaratilgan faollikdir. Maktabga ilk marta kelgan kichik yoshdagi bolalar ilmiy bilishning asosi hisoblangan elementar umumiy bog'lanish, aloqa, munosabatlar va qonuniyatlarni tushunishadi. Shuning uchun boshlang'ich maktabning bolalarga ta'lim berishdagi asosiy vazifalaridan biri – bu bolalarda borliq olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirish va iloji boricha to'ldirishdan iborat. Bu jarayonda bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich maktabga endigina bilim olish uchun kelgan boladagi qiziqishlar natijasida bilim olishga intilish kuchayadi, tajribalar o'tkazishga ishtiyoq hissi rivojlanadi.

Turli o'yinlar davomida namoyon bo'ladigan boladagi mustaqillik asta-sekin tashabbuskorlikka, mulohazalar yuritishda erkinlikka aylanadi. Maktabgacha ta'lim maskanlarida ko'rsatilgan namunalarga taqlid, qoida va ko'rsatmalarga itoat qilish boshlang'ich sinf o'quvchilarida ruhiy jarayonlarning ixtiyoriyligi, hulqi va bilim olishga intilishida tashabbuskorlik hislari rivojlanadi. Bola o'yin vaqtida turli bir xil buyumlar o'rniga boshqalaridan foydalanishga o'rganadi. Buning oqibatida ularda tasvirlarni tushunish, asta-sekin tasavvur, ko'rgan narsalarini qandaydir vositalar yordamida tasvirlash hissi shakllanadi va rivojlanadi. Bu holat asta-sekinlik bilan bolalarda alomatli-belgili faoliyat

ko'rsatishga (chizma, sxema, grafik, jadval va modellarni tahlil qilish, tushunish, o'qish, ishlash) aylanadi.

Ta'lim jarayonida turli tipdagi modellardan muttasil va o'rinli foydalanish bolalarda mantiqiy-obrazli fikrlash hissini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun birdaniga predmet va xodisalarning ta'siriga e'tibor qaratishga moyil bo'ladilar. Ularning aqliy faolligi takrorlash va qo'llashga yo'naltiriladi. Bu yoshdagi bolalar predmet va xodisalarning mohiyatlariga unchalik ko'p qaratilmaydi. Ular odatda predmet va xodisalarning bir ko'rishda his qilishi mumkin bo'lgan hususiyatlari haqidagi taassurotlarini bildiradilar. Muammolarning murakkab tomonlariga kamdan-kam hollardagina e'tibor berishadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil ravishda xodisa va predmetlarning sabab va oqibatlarini o'rganishga qiziqish bo'lmaydi, ular faqat u yoki bu amalni qanday bajarish haqida savol berishlari mumkin, muhim va muhim bo'lmagan hususiyatlarni ajratishga e'tibor berishmaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi analiz, sintez, qiyoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy amallarni bajarishni o'rganar ekan, tadqiqotchilar quyidagi hulosaga kelishdi: kichik yoshdagi bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarining asosiy hususiyati quyidagilardan iborat: his qilishning ustunligi; abstrakt narsalar ustida faolyait ko'rsatish; sintezni predmetlar bilan aloqani uzmagan holda ko'rgazmali holatda amalga oshirish; predmetlar ustida qiyoslash amali hususiyatlarini osongina his qilish mumkin bo'lgan usulda qayta joylashtirish; predmetlarning muhim alomatlarini ajratishga qodir emaslik.

Ammo bu holatlarning barchasi boshlang'ich sinf o'quvchilari mantiqiy amallarni bajarishga qodir emaslar degani emas. P.Y. Galperin, L.F. Obuxova, Dj. Bruner va boshqa olimlar o'z tadqiqotlarida bolalarning mantiqiy fikrlash imkoniyatlari ular ko'rsatayotgan mantiqiy faoliyatga qaraganda kengroq ekanligini ko'rsatib berishgan. Ular ayrim hollarda o'quv materiallarida keltirilgandan murakkabroq mantiqiy bilimlarni ham o'zlashtirishga qodir bo'ladilar.

Shuning uchun biz hisoblaymizki, boshlang'ich maktabda rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim bo'lgan va yuqorida keltirilgan mantiqiy amallar safiga quyidagi amallarni ham qo'shish mumkin:

tushunchalarni aniqlash,

mulohazalarni shakllantirish,

mantiqiy ajratish,

o'xshatish,

xulosalar chiqarish,

isbotlash. Bu amallarni boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan bajarishning o'ziga hos tomonlarini o'rganish ko'rsatdiki, bu bosqich bolalarning mantiqiy

fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun faol davr hisoblanadi. Ularda fikrlash jarayonlari jadallik bilan o'sadi, boshlang'ich maktablarda shakllangan ko'rgazmali-obrazli fikrlashdan so'zli-mantiqiy fikrlashga o'tish jarayoni yakunlanadi, ilk mulohazalar shakllanadi, faol ravishda turli mantiqiy amallar yordamida xulosa chiqarishga urinishadi. Shu bilan birga maktab amaliyoti ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflarning ko'plab o'qituvchilari bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yetarli e'tibor berishmaydi va barcha fikrlash ko'nikmalari o'z-o'zidan vaqti kelib shakllanadi va rivojlanib ulguradi. Bu holatning mavjudligi boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi mantiqiy fikrlashning pasayishiga olib keladi, buning oqibatida esa ulardagi intellektual qobiliyatlarning rivojlanishi sekinlashadi. Bu holat bolalarning kelajakdagi individual rivojlanish dinamikasiga salbiy ta'sir ko'rstadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, biz boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning quyidagi pedagogik shart-sharoitlarini taklif qilamiz:

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarida bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan turg'un yo'nalishning mavjudligi;
- o'quvchilarni mantiqiy bilim olishga bo'lgan doimiy qiziqishlarini shakllantirish va ta'minlash;
- mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda shaxsning individual va psixologik hususiyatlarini e'tiborga olish;
- mashg'ulotlar mazmuni va shakllarini o'zgaruvchan bo'lishini ta'minlash. Ushbu shartlar kompleksi uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilarida bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maqsadning mavjudligi bazaviy shart hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida bolalarga shunchaki bilimlarni bermasdan, ularda o'zaro bog'langan bilimlar tizimini shakllantirish talab qilinadi. Tartiblangan bilimlar tizimini shakllantirish bilimlarni chuqur va puxta egallashga imkon yaratadi va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi muhim shart - bu bolalarning ta'lim jarayonida mantiqiy amallarni o'rganishga qiziqishlarini ta'minlash hisoblanadi.

O'qituvchi o'quvchilarni u yoki bu mantiqiy amalni bajarishni o'rganishlari zarurligiga nafaqat ishontirishi, balki umumlashtirish, analiz, sintez va boshqa mantiqiy amallarni bajarishga rag'batlantirishi, ishtiyoqlarini kuchaytirishi lozim. Biz kichik yoshdagi bolalarning mantiqiy amallarni bajarish sohasidagi har qanday faoliyatlarini, hattoki hech qanday natija bermaydigan muvaffaqiyatsiz urinishlarini ham o'qituvchi tomonidan yuqori baholanishi lozim deb hisoblaymiz. Boshlang'ich sinf o'quvchilari mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini

rivojlantirishning navbatdagi sharti mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda shaxsning individual va psixologik hususiyatlariga suyanishdan iborat bo'ladi.

References:

- Mamatqulova R. Interfaolusul: bahs-munozara. Xalqta'limi. 2004.1-son. - 26-39 b.
- Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. - T.: – Fan va texnologiya||, 2010.195-199, 272-276-betlar
- Axmedov M., Abdurahmonova D., Jumayev M. Matematika.1-sinf uchun darslik. - T.: – Turon-Iqbol ||, 2014
- Pirmatova O. Boshlang'ich sinflarda ertaklarni o'rgatishda interfaol usullardan foydalanish / Boshlang'ich ta'lim mazmunini modernizatsiyalash strategiyasi: nazariya va amaliyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami, - T.: 2015